

ВЕСТНИК

Харьковского
Регионального
Института
Проблем
Общественного
Здравоохранения

ВІСНИК
Харківського
Регіонального
Інституту
Проблем
Громадської
Охорони
Здоров'я

BULLETIN of
Kharkiv
Regional
Institute of
Public
Health
Services

ISSN 2707-9287

Харьковский Региональный Институт Проблем Общественного Здравоохранения.

Код ЕГРПОУ 26419943. Дата государственной регистрации: 01.08.2003.

Номер записи в ЕГРПОУ: 1 480 120 0000 001081. Дата записи: 01.09.2004.

Вестник Харьковского Регионального Института Проблем Общественного Здравоохранения

Издается с 2004 года. ISSN [2707-9287](https://doi.org/10.2707/9287)

Год Номер

2004 - 1, 2
2005 - 3(1), 4(2), 5(3), 6(4), 7(5), 8(6)
2006 - 9(1), 10(2), 11(3), 12(4), 13(5), 14(6)
2007 - 15(1), 16(2), 17(3), 18(4), 19(5), 20(6)
2008 - 21(1), 22(2), 23(3), 24(4), 25(5), 26(6)
2009 - 27(1), 28(2), 29(3), 30(4), 31(5), 32(6)
2010 - 33(1), 34(2), 35(3), 36(4), 37(5), 38(6)
2011 - 39(1), 40(2), 41(3), 42(4), 43(5), 44(6)
2012 - 45(1), 46(2), 47(3), 48(4), 49(5), 50(6)
2013 - 51(1), 52(2), 53(3), 54(4), 55(5), 56(6)
2014 - 57(1), 58(2), 59(3), 60(4), 61(5), 62(6)
2015 - 63(1), 64(2), 65(3), 66(4), 67(5), 68(6)
2016 - 69(1), 70(2), 71(3), 72(4), 73(5), 74(6)
2017 - 75(1), 76(2), 77(3), 78(4), 79(5), 80(6)
2018 - 81(1), 82(2), 83(3), 84(4), 85(5), 86(6)
2019 - 87(1), 88(2), 89(3), 90(4), 91(5), 92(6)
2020 - 93(1), **94(2)**

Распространяется по подписке, бесплатно.

Языки публикаций: русский, украинский, английский, немецкий, французский, испанский.

Подписано в печать: 30.04.2020. Протокол № 2'2020/вестник.

Редакционный совет:

Шевченко А.С. – м. м., э., п., шеф-редактор

Калмыков А.А. – д.мед.н., доцент

Степаненко А.Ю. – д.мед.н., доцент

Штефан Л.В. – д.пед.н., профессор

Шевченко В.В. – к.т.н., доцент

Прус В.В. – к.т.н., доцент

Шайда В.П. – к.т.н., доцент

Мищенко А.Н. – к.мед.н.

Вісник Харківського Регіонального Інституту Проблем Громадської Охорони Здоров'я

Видається з 2004 року. Розповсюджується безкоштовно.

Мови публікацій: російська, українська, англійська, німецька, французька, іспанська.

Bulletin of Kharkiv Regional Institute of Public Health Services or Bulletin of Kharkov Regional Institute of Public Health Services

Published since 2004. Distributed free of charge.

Languages of publications: Russian, Ukrainian, English, German, French, Spanish.

**ПРО ОЖИРІННЯ ТА НАДЛИШКОВУ ВАГУ
ЯК ФАКТОР РИЗИКУ
СЕРЦЕВО-СУДИННИХ ЗАХВОРЮВАНЬ**

**Міщенко М.М.^a, Міщенко О.М.^b,
Шевченко О.С.^c**

^a Харківський національний медичний
університет

^{b,c} Харківський Регіональний Інститут
Проблем Громадської Охорони Здоров'я

До розділу: організація охорони здоров'я.

*Матеріали XX Міжнародної науково-
практичної конференції «Сучасна наука та
її вплив на розвиток людства»
(Україна, м. Харків, 30 квітня 2020)*

Ожиріння і надлишкова вага обумовлені надмірним відкладенням жиру, які можуть завдавати шкоди здоров'ю¹, зокрема спричинити судинні кризи. Індекс маси тіла (ІМТ) 25-29,9 кг/м² у дорослих означає надмірну вагу, ІМТ ≥ 30 кг/м² – ожиріння. До цих двох категорій людей відноситься кожен третій житель планети. Надмірне накопичення жиру відбувається в результаті надходження надлишку надходить енергії в організм у вигляді їжі і напоїв, і недостатньої витрати енергії на фізіологічні процеси і фізичну активність. Надмірне накопичення жиру пов'язано зі спадковими факторами, дією ендокринних руйнівників (наприклад, Бісфенол-А), з расою, складом кишкового мікробіома, режимом сну і неспанья, факторами зовнішнього середовища (перш за все стереотипами харчування і фізичної активності). За різними даних провідною причиною розвитку є спадковість (на 2/3)² або спосіб життя людини: на думку (Murthy VL et al., 2020), спосіб життя вносить вклад в розвиток ожиріння приблизно в 6 разів більше, ніж спадковість³. У свою чергу ожиріння впливає на розвиток мозкових інсультів та інфарктів міокарда незалежно від статі та віку, тільки в залежності від ступеня і типу ожиріння.

**ABOUT OBESITY AND OVERWEIGHT
AS A RISK FACTOR
OF CARDIOVASCULAR DISEASES**

**Mishchenko M.M.^a, Mishchenko A.N.^b,
Shevchenko A.S.^c**

^a Kharkiv National Medical University

^{b,c} Kharkiv Regional Institute
of Public Health Services

To section: healthcare organization.

*Proceedings of the XX International Scientific
and Practical Conference "Modern Science and
its Impact on Humanity Development"
(Ukraine, Kharkiv, April 30, 2020)*

Obesity and overweight are caused by excess fat deposition, which can be harmful to health¹. Body mass index (BMI) of 25-29.9 kg/m² in adults means overweight, BMI ≥ 30 kg/m² – obesity. These two categories of people include every third inhabitant of the planet. Excessive accumulation of fat occurs as a result of excess energy entering the body in the form of food and drinks, and insufficient energy consumption for physiological processes and physical activity. Excessive fat accumulation is associated with hereditary factors, the action of endocrine disruptors (e.g., Bisphenol-A), race, intestinal microbiome composition, sleep and wakefulness, environmental factors (primarily stereotypes of nutrition and physical activity). According to various data, the leading cause of development is heredity (by 2/3)² or a person's lifestyle: according to (Murthy VL et al., 2020), lifestyle contributes to the development of obesity about 6 times more than heredity³. In turn, obesity affects the development of cerebral strokes and myocardial infarction, regardless of gender and age, only depending on the degree and type of obesity. The most at risk are people with abdominal

Найбільшому ризику піддаються люди з абдомінальним типом ожиріння, при якому у дорослих чоловіків окружність талії перевищує 102 см, а у жінок 89 см^[4].

Україні потрібна національна програма боротьби з ожирінням та надлишковою вагою. Без її впровадження неможливо досягти успіху у виконанні цілі зниження смертності від серцево-судинних захворювань, зокрема від інсультів та інфарктів міокарду.

Література

1. Ожирение и избыточный вес. ВОЗ (1 апреля 2020 г.) <https://www.who.int/ru/news-room/fact-sheets/detail/obesity-and-overweight>
2. Youdim A. Ожирение (2018, last ed.). Справочник MSD. Профессиональная версия. <https://www.msmanuals.com/ru/профессиональный/болезни-нарушения-питания/ожирение-и-метаболический-синдром/ожирение>
3. Murthy VL, Xia R, Baldrige AS, Carnethon MR, Sidney S, Bouchard C, et al. Polygenic Risk, Fitness, and Obesity in the Coronary Artery Risk Development in Young Adults (CARDIA) Study. *JAMA Cardiol*, 2020;5(3):40-8. <https://dx.doi.org/10.1001/jamacardio.2019.5220>
4. Wildman RP, McGinn AP, Lin J, Wang D, Muntner P, Cohen HW, et al. Cardiovascular disease risk of abdominal obesity vs. metabolic abnormalities. *Obesity* (Silver Spring, Md.), 2011;19(4):853-60. <https://doi.org/10.1038/oby.2010.168>

Ключові слова: ожиріння, надлишкова вага, серцево-судинні захворювання, інсульти, інфаркти міокарду, фактори ризику.

Для цитування: [Міщенко ММ, Міщенко ОМ, Шевченко ОС. Про ожиріння та надлишкову вагу як фактор ризику серцево-судинних захворювань. Вісник ХРІПГОЗ (ISSN 2707-9287), 2020;94(2):46-7. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4006642>]

type of obesity, in which the waist circumference in adult men exceeds 102 cm, and in women 89 cm^[4].

Ukraine needs a national program to combat obesity and overweight. Without its implementation, it is impossible to achieve the goal of reducing mortality from cardiovascular diseases, in particular from strokes and myocardial infarction.

References

Keywords: obesity, overweight, cardiovascular diseases, strokes, myocardial infarction, risk factors.

Cite as: [Mishchenko MM, Mishchenko AN, Shevchenko AS. About obesity and overweight as a risk factor of cardiovascular diseases. *Bull KhRIPHS* (ISSN 2707-9287), 2020;94(2):46-7. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4006642>]